

Manual de Operação Técnica

Cálculo da Posição Topográfica Relativa baseado em áreas (polígonos) utilizando o SAGA GIS

Édipo Henrique Cremon
Gláucia de Sousa Alves
Francislainy Teles Almeida Valverde
Alex Mota dos Santos

2024

INSTITUTO FEDERAL
Goiás
Câmpus Goiânia

Mestrado Profissional
em Tecnologia,
Gestão e
Sustentabilidade

TECnologia LIMPA - IFG

Grupo de Estudos em
Geomática

1. Apresentação

Este manual técnico foi desenvolvido para guiar a aplicação de ferramentas do software SAGA GIS (Conrad et al. 2015) no cálculo da posição topográfica relativa com base em polígonos. Ele é exemplificado detalhando os procedimentos necessários para analisar a elevação do terreno em relação a áreas urbanizadas, oferecendo uma abordagem prática para facilitar a tomada de decisões no planejamento e execução de projetos de infraestrutura e gestão ambiental. A análise da posição topográfica relativa é especialmente relevante no planejamento de sistemas que dependem do comportamento do terreno para sua operação, como o transporte gravitacional de efluentes.

O público-alvo deste manual inclui pesquisadores, técnicos e gestores envolvidos com análises geoespaciais aplicadas a estudos de planejamento urbano, hidrologia, geomorfologia e engenharia civil, ambiental e sanitária. O conteúdo é voltado a profissionais que necessitam de metodologias claras e replicáveis para a interpretação de dados geoespaciais e a geração de informações úteis para o desenvolvimento de soluções em diferentes contextos territoriais.

A relevância do manual está alinhada às atividades do Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade do Instituto Federal de Goiás, especialmente na linha de pesquisa "Modelagem de Sistemas". Essa linha integra métodos matemáticos e computacionais para representar e analisar sistemas, conectando conceitos teóricos às demandas práticas de desenvolvimento regional.

Além disso, o manual reforça o compromisso do programa em unir tecnologia, gestão e sustentabilidade para enfrentar desafios regionais específicos. Ao introduzir a análise da posição topográfica relativa como ferramenta prática, ele exemplifica como conhecimentos interdisciplinares podem ser aplicados no planejamento e gestão territorial. Essa abordagem não apenas fortalece as capacidades locais, mas também contribui diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em particular, promove o ODS 11 ao favorecer cidades e comunidades sustentáveis por meio de um planejamento urbano eficiente, e o ODS 6 ao apoiar a gestão sustentável da água e saneamento com critérios técnicos para a localização de Estações de Tratamento de Esgoto.

Por fim, ao integrar métodos inovadores de processamento de dados geoespaciais e critérios objetivos para análise topográfica, este manual busca capacitar profissionais e pesquisadores com ferramentas que promovam a conexão entre práticas tecnológicas e as necessidades socioeconômicas e ambientais da região.

2. Introdução

A posição topográfica relativa refere-se à elevação de um ponto (pixel) em relação aos seus arredores ou a outros locais de referência, fornecendo informações sobre a configuração do terreno em relação aos seus arredores imediatos. Essa categoria de variável

topográfica permite identificar áreas mais elevadas ou mais baixas, dado uma referência, dentro de uma região. Por meio dessa análise, é possível determinar se um ponto está situado em uma crista, encosta ou vale, o que é útil para diversas aplicações em estudos ambientais e de engenharia.

Na prática, calcular a posição topográfica relativa a partir de um Modelo Digital de Elevação (MDE) auxilia na identificação de características geomorfológicas do terreno. Por exemplo, ao comparar a elevação de um pixel com a média das elevações ao seu redor. Se um pixel estiver no topo de uma colina, sua posição topográfica relativa será alta em relação aos pontos ao redor. Da mesma forma, se estiver em um vale, sua posição topográfica relativa será baixa em comparação com os pontos vizinhos.

No planejamento de infraestrutura, a análise da posição topográfica relativa é especialmente útil para projetos que dependem das condições naturais do terreno para seu funcionamento. No caso das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), a posição topográfica relativa permite identificar áreas onde o transporte gravitacional de efluentes é possível, eliminando ou minimizando a necessidade de sistemas de bombeamento. Isso facilita a identificação de terrenos adequados para a implantação de ETEs, garantindo que estejam situados em cotas altimétricas ideais em relação às áreas geradoras de esgoto. Isso resulta em uma operação mais econômica e sustentável, reduzindo o consumo de energia e o custo operacional.

Compreender a posição topográfica relativa contribui para evitar erros na localização de infraestruturas, considerando a dinâmica do escoamento superficial, a proximidade de áreas urbanas e os desafios associados a terrenos inadequados. Por essas razões, sua análise se torna uma etapa essencial em projetos de engenharia, tecnologia ambiental e gestão territorial, com impacto direto na eficiência e na sustentabilidade das soluções implementadas.

Esta informação é útil em várias aplicações, como planejamento urbano, hidrologia, geomorfologia, entre outros, onde entender a variação da elevação do terreno é fundamental. O MDE fornece uma representação digital dessas elevações, e a análise da posição topográfica relativa ajuda a extrair informações valiosas sobre a topografia da área estudada.

O objetivo deste manual é oferecer um guia detalhado e sistemático para o cálculo da posição topográfica relativa com base em polígonos que delimitam áreas específicas utilizando o software SAGA GIS. Como exemplo, serão empregados polígonos de áreas urbanas, demonstrando a aplicação prática da metodologia para análise altimétrica em relação ao entorno dessas áreas. O material aborda desde a preparação dos dados até a interpretação dos resultados, servindo como referência para profissionais que utilizam análises geoespaciais em planejamento e gestão de infraestrutura.

3. Materiais e Métodos

3.1. Dados Necessários

Para realizar o cálculo da posição topográfica relativa, são necessários os seguintes insumos:

- **Modelo Digital de Elevação (MDE):** Um raster contendo informações altimétricas da área de interesse, utilizado como base para a análise. O MDE deve estar georreferenciado e em uma projeção compatível com os demais dados.
- **Polígonos de áreas urbanas:** Arquivos vetoriais que definem os limites das áreas urbanizadas. Esses dados podem estar no formato Geopackage (.gpkg) ou outros formatos vetoriais suportados pelo SAGA GIS, como GeoJSON ou shapefile.
- **Software SAGA GIS:** Ferramenta que será utilizada para realizar as operações de recorte, interpolação e cálculo da posição topográfica relativa. Certifique-se de utilizar uma versão atualizada do software.

Esses dados devem estar organizados e devidamente preparados antes do início das análises. As figuras abaixo ilustram exemplos de um MDE e de polígonos de áreas urbanas que serão utilizados durante o processo. Neste manual é utilizado o FABDEM (*Forest And Building removed Copernicus Digital Elevation Model*) (Hawker et al., 2022). Este Modelo Digital de Terreno (MDT) está disponível em coordenadas geográficas, com o datum horizontal WGS-84 e um tamanho de pixel de 1 segundo de arco (~30m na linha do Equador). O FABDEM é derivado do Modelo Digital de Superfície (MDS) Copernicus e representa os melhores dados altimétricos gratuitos em escala quase global (Bielski et al., 2024).

3.2. Pré-requisitos

Antes de iniciar o procedimento, é necessário atender a alguns pré-requisitos técnicos:

- **Conhecimento básico em SIG:** Familiaridade com conceitos de sistemas de informação geográfica, manipulação de dados raster e vetoriais, e execução de operações em softwares de análise geoespacial. Esse conhecimento é essencial para a compreensão das etapas descritas no manual.
- **Software SAGA GIS instalado:** O SAGA GIS deve estar instalado no computador e configurado adequadamente. As instruções deste manual foram elaboradas com base na interface e nas ferramentas disponíveis no SAGA GIS.

Certifique-se de que o ambiente de trabalho está preparado e os dados estão carregados no software, conforme exemplificado nas figuras abaixo.

4. Procedimentos

4.1. Preparação dos Dados

O primeiro passo consiste em importar os arquivos necessários para o ambiente do SAGA GIS. Carregue o **MDE** no formato raster e os **polígonos de áreas urbanas** no formato vetorial, como Geopackage (Figura 1). Verifique se os arquivos estão devidamente georreferenciados e utilizam o mesmo sistema de referência de coordenadas (SRC). Caso haja incompatibilidade, ajuste as projeções no próprio SAGA GIS ou em outro software de SIG, como o QGIS, para garantir a coerência espacial dos dados.

No SAGA GIS, Clique em “Open” para abrir os dados geoespaciais e habilite a opção “All Files (*.*)”. Assim você poderá abrir diretamente os arquivos raster e vetoriais no SAGA GIS.

Figura 1 – Interface do SAGA GIS para abrir arquivo geoespacial.

Abra o arquivo do MDE e o arquivo de polígono da sua área de interesse no SAGA GIS (Figura 2).

Figura 2 – Visualização do MDE e dos polígonos importados no SAGA GIS e painel de propriedades dos arquivos.

4.2. Processamento no SAGA GIS

Recorte do MDE

Utilize a ferramenta "**Clip Grids**", localizada na aba **Tools** em **Grid > Tools > Clip Grids** para recortar o MDE de acordo com os limites das áreas urbanas. Na janela da ferramenta **Clip Grids**, especifique o *Grid System* do seu MDE, em *Grids* escolha seu MDE de referência. Em *Options*, vá em *Extent*, defina a opção "polygon" e especifique o polígono que usará como referência e habilite a opção *Crop* (Figura 3). Por fim, execute a ferramenta.

Figura 3 - Interface do SAGA GIS com a ferramenta "Clip Grids" aberta com configuração para recorte do MDE usando o polígono.

Esse passo resulta em uma nova camada raster que contém apenas os valores altimétricos das áreas urbanizadas (Figura 4). Certifique-se de salvar o arquivo gerado em um formato compatível com o restante do fluxo de trabalho.

Figura 4 – MDE recortado para dado vetorial de polígono, no caso são polígonos de áreas urbanas da região metropolitana de Goiânia.

Interpolação da Superfície Urbana

Interpole os valores altimétricos das áreas urbanas utilizando o método **Multilevel B-spline** (Lee, Wolberg e Shin, 1997), acessível no menu de ferramentas do SAGA GIS em *Tools > Grid > Spline Interpolation > Multilevel B-Spline from Grid Points*. Defina os parâmetros necessários (Figura 5) para que a interpolação produza uma superfície suave e representativa das elevações urbanas, mantendo a resolução original do MDE.

O método *Multilevel B-spline* para interpolar dados de MDE fragmentados, como no caso, gera superfícies suaves e contínuas a partir de dados irregulares ou com lacunas. Este método é particularmente eficaz para minimizar ruídos e artefatos, garantindo uma transição uniforme entre áreas adjacentes (Figura 6).

Figura 5 - Interface da ferramenta de interpolação com o algoritmo Multilevel B-spline.

Figura 6 - Raster gerado após a interpolação, consistindo na elevação de áreas urbanas interpoladas.

Cálculo da Posição Topográfica

Subtraia a superfície interpolada do MDE original utilizando a ferramenta de calculadora raster no SAGA GIS. No caso, vamos usar a ferramenta disponível em *Tools > Grid > Grid Difference* (Figura 7), mas outros caminhos podem ser utilizados para o mesmo resultado para aplicar a subtração entre o MDE de referência e o MDE interpolado do recorte dos polígonos.

$$\text{Posição Topográfica Relativa aos polígonos} = MDE_{\text{referência}} - MDE_{\text{interpolado}} \quad \text{Eq. 1}$$

Figura 7 – Diferença entre o MDE de referência e o MDE interpolado do recorte dos polígonos usando a ferramenta *Grid Difference*.

Este cálculo gera uma nova camada raster que representa a posição topográfica relativa, onde valores positivos indicam terrenos acima da superfície urbana, e valores negativos indicam terrenos abaixo, no caso do exemplo deste manual (Figura 8). Áreas abaixo das áreas urbanas, com valores negativos, são mais adequadas para a instalação de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), pois permitem que o escoamento gravitacional seja utilizado no transporte dos efluentes, reduzindo a necessidade de bombeamento e, conseqüentemente, os custos operacionais devido ao maior consumo de energia. Por outro lado, áreas com valores positivos, acima do nível urbano, exigem maior altura manométrica para o bombeamento, tornando-se menos eficientes do ponto de vista econômico e energético.

Figura 8 – Resultado final da camada de posição topográfica relativa aos polígonos de áreas urbanas.

Por fim, o usuário pode salvar o dado gerado como um arquivo físico em seu computador. É possível clicar com o botão direito sobre o nome do arquivo na aba *Data*, indo na opção *Save as...* ou ainda, na aba *Tools* > *Import/Export* > *GDAL/OGR* > *Export GeoTIFF* ou *Export Raster*.

5. Interpretação dos Resultados

A interpretação dos resultados gerados pelo cálculo da posição topográfica relativa permite a identificação de locais adequados para a instalação de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). O mapa resultante apresenta valores que indicam a diferença de elevação entre o terreno e a superfície urbana interpolada. Por exemplo, áreas com valores abaixo do nível urbano são consideradas viáveis, pois possibilitam o transporte gravitacional dos efluentes, reduzindo a necessidade de bombeamento e os custos operacionais associados.

Com os dados gerados, é possível destacar as regiões dentro dos critérios estabelecidos. Utilize a legenda e as categorias com simbologia para localizar áreas que atendam às condições desejadas (Figura 9). Para uma análise mais detalhada, combine os resultados com outros dados, como proximidade de redes de infraestrutura urbana, acesso a

vias e restrições ambientais, para validar a viabilidade técnica e geográfica dos locais propostos.

Figura 9 – Representação da Posição topográfica relativa às áreas urbanas. Na representação da esquerda superior está o relevo sombreado do MDE. O perfil topográfico abaixo mostra na linha preta a elevação do MDE original e na linha vermelha o MDE interpolado dos níveis topográficos das áreas urbanas. Na representação da direita superior há a posição topográfica relativa às áreas urbanas. As cores verdes representam áreas abaixo do nível urbano e cores gradando do laranja ao vermelho, áreas acima do nível topográfico urbano.

Exemplos de aplicação incluem a seleção de terrenos que minimizem o impacto ambiental e otimizem o transporte de efluentes para as ETEs. Por exemplo, áreas classificadas com valores positivos ou muito distantes das redes urbanas existentes podem ser descartadas, enquanto terrenos com valores negativos em relação à elevação urbana devem ser priorizados para avaliação de viabilidade.

A análise dos dados de posição topográfica em relação à área urbana também facilita a comunicação dos resultados para gestores e tomadores de decisão, por meio da criação de representações visuais claras e de fácil interpretação. Os dados gerados no SAGA GIS podem ser exportados para outros sistemas SIG ou plataformas gráficas para apresentações e relatórios técnicos.

Este processo de interpretação ajuda a transformar dados altimétricos brutos em informações úteis para o planejamento de infraestruturas sustentáveis, considerando tanto os aspectos técnicos quanto as necessidades de desenvolvimento regional.

6. Conclusões

A metodologia apresentada neste manual introduz uma abordagem para o cálculo da posição topográfica relativa baseada em polígonos no ambiente do software SAGA GIS. Esse método permite integrar conceitos de modelagem digital de elevação e SIG com aplicações práticas, contribuindo para o avanço das análises geoespaciais na identificação de padrões altimétricos e na interpretação da configuração do relevo.

O cálculo da posição topográfica relativa baseado em polígonos, como de áreas urbanas por exemplo, se mostra relevante no planejamento de ETEs, ao fornecer uma base técnica para a escolha de locais que otimizem o transporte gravitacional dos efluentes. Essa análise permite identificar áreas que atendam aos critérios de elevação necessários, reduzindo a dependência de sistemas de bombeamento e garantindo uma operação mais eficiente.

Ao integrar técnicas geomorfométricas e ferramentas de SIG, a metodologia proposta amplia o leque de possibilidades para aplicações em diferentes cenários de planejamento territorial. Essa abordagem destaca-se como uma contribuição relevante para estudos que exigem uma análise detalhada da interação entre a topografia e as atividades humanas, apoiando decisões mais embasadas e sustentáveis.

Adicionalmente, a metodologia apresentada está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 e 6, ao favorecer o planejamento de infraestruturas urbanas sustentáveis e o gerenciamento eficiente de recursos hídricos. Por meio da aplicação de ferramentas e análises inovadoras, o manual contribui para o desenvolvimento de cidades mais resilientes e a promoção de saneamento básico de forma sustentável.

Referências

BIELSKI, C.; LÓPEZ-VÁZQUEZ, C.; GROHMANN, C. H.; GUTH, P. L.; HAWKER, L.; GESCH, D.; TREVISANI, S.; HERRERA-CRUZ, V.; RIAZANOFF, S.; CORSEAU, A. et al. Novel approach for ranking DEMs: Copernicus DEM improves one arc second open global topography. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 62, p. 1–22, 2024.

CONRAD, O.; BECHTEL, B.; BOCK, M.; DIETRICH, H.; FISCHER, E.; GERLITZ, L.; WEHBERG, J.; WICHMANN, V.; BÖHNER, J. System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA) v. 2.1.4. *Geoscientific Model Development*, v. 8, p. 1991-2007, 2015. DOI: 10.5194/gmd-8-1991-2015.

HAWKER, L.; UHE, P.; PAULO, L.; SOSA, J.; SAVAGE, J.; SAMPSON, C.; NEAL, J. A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. *Environmental Research Letters*, *IOP Publishing*, v. 17, n. 2, p. 024016, 2022.

LEE, S.; WOLBERG, G.; SHIN, S. Y. Scattered Data Interpolation with Multilevel B-Splines. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, v. 3, n. 3, p. 228-244, 1997.

Como citar (formato BibTeX):

```
@misc{cremon2024posicao_topografica,  
  title = {Cálculo da Posição Topográfica Relativa baseado em áreas (polígonos) utilizando o  
  {SAGA GIS}},  
  author = {Édipo Henrique Cremon and Gláucia de Sousa Alves and Francislainy Teles Almeida  
  Valverde and Alex Mota dos Santos},  
  organization = {Instituto Federal de Goiás - Campus Goiânia},  
  year = {2024},  
  doi = {10.5281/zenodo.14286290},  
  url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.14286290}  
}
```